

ХАКАТОН – ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ

HACKATHON IS AN INTERACTIVE METHOD OF PROJECT-BASED TEACHING IN FORMING OF SOCIAL ACTIVITY AMONG STUDENTS

ЖУРАВЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
директор Кемеровского
благотворительного фонда Лиги здоровья нации.*

ZHURAVLEVA OLGA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, docent,
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev,
Head of Kemerovo charity fund the League of the Health of the Nation, Kemerovo.*

В статье представлены данные исследования применения интерактивного метода проектного обучения хакатон для развития социально – профессиональных навыков у студентов. Данный метод использовался в ходе информационной кампании по профилактике распространения социально значимых заболеваний ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, проводимой в Кузбассе. Студенты-лидеры мнений всех профессиональных организаций региона были вовлечены в решение реально существующей проблемы высокой эпидемиологической напряженности данных заболеваний и лидерских позиций в них как России, так и Кузбасса. Хакатон рассматривается как одно из средств решения этих двух задач. В работе обосновано использование данного интерактивного метода не только в образовательном процессе, но и за его пределами в ходе социально полезной деятельности по профилактике опасных для жизни заболеваний, разработки актуальных просветительских продуктов для дальнейшей просветительской работы среди населения. Данный метод проектного обучения перспективен как для личностного развития, так и для решения актуальных для общества социальных проблем и может активно применяться в образовательно-воспитательных целях.

The article presents the data of the study of the application of the interactive method of project-based learning hackathon for the development of social and professional skills among students. This method was used during the information campaign on the prevention of the spread of socially significant diseases of HIV infection and hepatitis B and C, conducted in Kuzbass. Students-opinion leaders of all professional organizations in the region were involved in solving the real problem of high epidemiological tension of these diseases and leadership positions in them both in Russia and Kuzbass. The hackathon is considered as one of the means of solving these two tasks. The paper substantiates the use of this interactive method not only in the educational process, but also beyond it in the course of socially useful activities for the prevention of life-threatening diseases, the development of relevant educational products for further educational work among the population. This method of project-based learning is promising both for personal development and for solving social problems relevant to society and can be actively used for educational and educational purposes.

Ключевые слова: хакатон, профилактика социально-значимых заболеваний, профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, soft skills, формирование социальной активности у студентов, методы проектного обучения.

Key words: hackathon, prevention of socially significant diseases, prevention of HIV infection and hepatitis B and C, soft skills, the formation of social activity among students, method of project-based teaching.

В современных социально-экономических условиях повысилось внимание к формированию у населения активной социальной и гражданской позиции. Особый акцент делается на вовлечении молодежи в социально-полезную деятельность. Ведь она потенциал, гарант развития общества и его наиболее восприимчивая, мобильная часть, которой необходимы адекватные времени, интересам, особенностям и ценностям инструменты обучения, взаимодействия, деятельности.

В этой связи перед профессиональным образованием встают задачи поиска новых подходов, актуальных и перспективных технологий социально-профессиональной подготовки молодежи. Особую значимость приобрело развитие у студентов компетенций, навыков softskills («гибкие навыки»), необходимых для успешного функционирования в социально-профессиональной среде, на рынке труда, в т.ч. в перспективе. В приоритетах профессиональной подготовки сегодня внедрение активных методов продуктивного, проектного обучения, связанных с повышением исследовательских, информационных компетенций и креативности, развитием коммуникативных и иных практических, профессиональных и «мягких, гибких» навыков («soft skills»)[7,11].

Нами рассматривался вопрос возможности формирования ряда навыков «softskills» посредством вовлечения обучающейся молодежи в социально-полезную деятельность по профилактике социально-значимых заболеваний[4]. Как показал практический опыт, хороший эффект достигается при использовании проектного метода обучения с его возможностью одновременного решения множества обучающих и развивающих задач. В проведенном исследовании (2018-2020г.г.) апробирован инновационный инструмент привлечения студентов к решению актуальнейшей проблемы современности – профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С посредством просвещения населения по основам безопасного поведения и культуры поведения, ориентированного на сохранение здоровья в целом, повышения у молодежи мотивации к ведению такого образа жизни и социальной активности. Таким методом стал хакатон.

Сам термин, получившийся из слияния двух слов – «хакер» и «марафон», появился недавно - в 1999 году. Так разработчики программного обеспечения назвали свою конференцию, посвященную решению проблем в IT-сфере. На сегодня уже имеется и представлен в научных статьях некоторый опыт его использования как инновационной формы организации активного обучения, а не только как компьютерного марафона, где IT-сообщество (программисты, менеджеры, дизайнеры графики и интерфейсов и др.) работало над созданием некоего электронного программного продукта для решения поставленной проблемы. [3,с.142]. Несколько лет назад хакатоны появились и в России, причем начинали свое развитие они как марафоны программирования. Затем стали проводиться социальные и образовательные хакатоны, сфокусированные на решении проблем в определенной области.

Хакатоны получили признание у молодежи, стало престижным стать участником в таких IT- конференциях. Они все более положительно оцениваются и стали применяться в профессиональном образовании, т.к. помогают устранить разрыв между теоретическими знаниями и практикой их применения с помощью инновационных методов получения и обмена знаниями. Привлекательна и неакадемическая форм. Т.е., обучая студентов тому, как самим

добывать и создавать знания с помощью независимого исследования, расширять их научный и профессиональный кругозор, приобретать актуальные практические навыки. Они «способствуют совместному обучению, поиску простых технологических решений для общих глобальных проблем» [5, с.42].

Необходимо учесть и факт того, что в современном образовательном процессе использование интернет-ресурсов, электронных презентаций и интерактивных форм ведения лекций и семинаров стало неотъемлемой составляющей. При переходе высшей школы к уровневой системе профессиональной подготовки сформировать профессиональную компетентность стало невозможным только средствами традиционного обучения, направленного на передачу академических образцов знаний, умений, навыков [1, с.5]. Вместе с этим у студентов «наибольший интерес вызывают новые формы, в которых содержатся большие возможности для научного творчества, такие как хакатон, брифинг, управленческий поединок, антилекции...» [2, с.180].

В этой связи нами разработан и апробирован проект «СТОП: ВИЧ/СПИД хакатон», направленный на профилактику социально-значимых заболеваний, которые имеют критические показатели в России, с привлечением студентов профессиональных образовательных организаций региона. Этот метод впервые применен для решения данных проблем. Основной задачей определена подготовка лидеров мнений из числа студентов, способных создавать мнение и распространять его, для разработки современных информационно-просветительских визуальных продуктов для вторичной целевой аудитории (сверстники и другие группы населения) для распространения ее в социальных сетях и других интернет-ресурсах, т.е. по самым влиятельным сегодня СМИ. Это просветительская миссия с использованием достоверной информации о состоянии проблемы и культуре безопасного поведения, необходимости толерантности в отношении носителей вируса. Проблема расширения масштабов просветительской деятельности очень значима для региона, т.к. он сохраняет лидирующие позиции в России по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С, химическими зависимостями [6].

Использование хакатона по теме профилактики является перспективным не только из-за привлекательности формы, но и созданных условий для осознания участниками существующей проблемы и необходимости ее решения, значимости личного участия и результативности. Важным условием является возможность содействовать повышению у участников мотивации к социальной активности, приобретению соответствующих актуальных для профессионального обучения и социализации навыков («soft skills»), в т.ч., и за пределами аудитории.

Самореализоваться участники смогли в работе четырех площадок, предварительно предложенных студентам для самоопределения: «инфографика», «мобильное приложение», «видео» и «брендбук». Приоритет отдавался интересам участников, их профилю профессиональной подготовки и имеющимся навыкам. Работа направлена на образовательные и социально значимые цели. Участники хакатона приобретают и навыки, хороший опыт взаимодействия в команде. Положительное влияние на эффективность оказало привлечение большого числа социальных партнеров и включение в деятельность групп специалистов в сфере дизайна, IT-технологий, менеджмента, культуры и социальной рекламы, медицины, психологии, социальной работы, команды волонтеров, некоммерческих организаций.

Одним из достоинств проекта в целом, является проектное обучение с интеграцией разных структур, сфер деятельности, обучающихся различных профилей обучения и уровней подготовки в работе над проблемой. У каждого есть свой взгляд и видение путей её решения, а в тесном взаимодействии возможно повлиять на эпидемиологическую напряженность данного заболевания, т.е. ее снижение.

Студенты смогли приобрести или развить ряд навыков «soft skills» и, прежде всего, в эффективном командном взаимодействии, креативности, исследовательской проектной деятельности, здоровьесбережении, презентации и самопрезентации, работы с информационными ресурсами и технологиями, и др. По итогам работы участниками Хакатона были созданы актуальные, интересные для сверстников, однокурсников и разных групп населения информационные продукты, высказаны идеи, которые могут активно использоваться в деятельности учреждений региона по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С и других социально значимых заболеваний, опасных для здоровья и жизни людей. Все наработки представлены и обсуждены с участниками, которые становятся субъектами социально-полезной деятельности.

Созданные визуальные продукты, резонанс волнового эффекта от мероприятия обеспечили привлечение внимания сверстников, специалистов, населения к существующей проблеме и значимости в современном мире ведения образа жизни, ориентированного на сохранение здоровья, ответственности за здоровье свое и других людей. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению показателей заболеваемости, увеличению масштабов противостояния самому дискриминирующему и стигматизирующему заболеванию, стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе и стране.

Таким образом, первый опыт проведения хакатона в профилактике социально значимых заболеваний, показал его эффективность и большой интерес к нему студенческой молодежи. Формат востребован и может широко использоваться для решения разнообразных социально значимых проблем регионального и федерального уровней. Анализ обратной связи участников позволил выявить высокие оценку и полезность проведенного мероприятия (96,1%), актуальность темы и необходимость дальнейшей просветительской деятельности (98,3%). Положительно оценены удовлетворенность от возможности проявить полученные знания в практической деятельности и помощь в понимании важности решаемой проблемы. В отзывах студентов не только слова благодарности за интересное и полезное мероприятие, но и важное, «где о сложном, можно было поговорить открыто, просто и честно».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов П.Ф. Озадачах вуза по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования // Высшее образование в России. -2010.-№3. –С.3-7.
2. Васильева Е.Е. Самореализация студенческой молодежи в сфере научного творчества // Вестник СПбГУК. - 2018. -№1 (34). –С.177-182.
3. Жданко Т.А. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов студентов в вузу / Т.А. Жданко, Т.В. Живокоренцева, О.Ф. Чупрова // MagisterDixit. -2014. -№1(3). –С.140-146
4. Журавлева О.В., Профилактика социально значимых заболеваний как средство формирования soft skills у обучающейся молодежи // ж. Достижения науки и образования, 2021, №6(78).
5. Пшеничная В.В., Короткевич Э.Р. Хакатон как способ реализации проектного обучения в высшей школе // ж. Образовательные ресурсы и технологии, 2019. №1 (26). –С.41-47.
6. Справка ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2020 г. / Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом // [Электронный ресурс]. - <http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2021/03/VICH-infektsiya-v-Rossijskoj-Federatsii-na-31.12.2020-.pdf> (дата обращения 10.07.2021)
7. Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года / Министерство здравоохранения Российской Федерации: от 15 января 2020 года N 8 // [Электронный ресурс]. - <http://www.consultant.ru> (дата обращения 15.07.2021)

8. Какие soft skills точно понадобятся для успешной карьеры в финансах. [Электронный ресурс].- <https://finacademy.net/materials/article/soft-skills-dlya-karery-v-finansah>(дата обращения 10.07.2021)

© Журавлева О.В., 2021.